

трансформації освітньої політики в Україні. На основі міжнародних звітів та зіставних досліджень визначено ключові тенденції, зокрема цифровізацію освіти, розвиток змішаного та навчання впродовж життя, компетентісно орієнтовану освіту, а також виклики, пов'язані з можливістю доступу та інклюзією. Наголошується на важливості інтеграції європейських освітніх стандартів і практик з урахуванням національного контексту, що передбачає узгодження інноваційних змін із цінностями культури українського суспільства. Філософські ідеї щодо майбутнього освіти є підґрунтям для адаптації міжнародного досвіду та стратегічного планування, спрямованого на забезпечення сталого й гуманістично орієнтованого розвитку.

Ключові слова: освітні тенденції, цифрова освіта, навчання впродовж життя, компетентісно орієнтована освіта, європейська інтеграція.

Valyukevych Tetyana. Global Trends in Educational Development and their Impact on the Transformation of Educational Policy in Ukraine.

The paper examines global trends in educational development and their implications for the transformation of educational policy in Ukraine. Drawing on international analytical reports, comparative studies and philosophical perspectives, the study highlights core trends including digitalization, blended and lifelong learning, competency-based education, and challenges related to inclusion. The paper emphasizes the importance of integrating European educational standards and practices in a context-sensitive manner, ensuring that innovation meets the humanitarian and cultural values of Ukrainian society. Philosophical reflection on the future of education provides a framework for critical adaptation and strategic planning, supporting sustainable development.

Key words: educational trends, digital education, lifelong learning, competency-based education, Ukraine, European integration, philosophical reflection.

Л. В. Васюренко

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВ

Штучний інтелект (ШІ) – це комп'ютерні системи, які можуть виконувати завдання, що зазвичай потребують людського розуму. В освіті ШІ допомагає персоналізувати навчання, автоматизувати оцінювання та аналізувати великі обсяги даних про прогрес здобувачів [1].

ШІ в освіті України зараз проходить перехід від ранніх експериментальних кроків до системної інтеграції. Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили офіційні рекомендації щодо застосування штучного інтелекту у закладах вищої освіти – зокрема для викладачів, студентів і адміністрацій. Ці документи містять поради щодо вибору інструментів, правильного створення *prompt*-запитів, а також приклади практичних сценаріїв використання ШІ (генерація тестів, створення презентацій, аналіз успішності студентів тощо) [1–4].

Основні переваги інтеграції ШІ в навчальні програми це дійсно персоналізація навчання, при якій ШІ дозволяє створювати унікальні навчальні траєкторії для кожного здобувача. Системи аналізують, як здобувач вчиться, які теми йому даються важче, і пропонують матеріали, які найбільше йому підходять. Як приклад представимо платформу DreamBox, яка використовує ШІ для аналізу прогалин у знаннях здобувача та пропонує вправи, які допомагають заповнити саме ці прогалини [1].

Також перевагою є автоматизація оцінювання. ШІ може перевіряти як тести з вибором відповідей, так і письмові роботи. Це економить час викладачів і забезпечує швидкий зворотний зв'язок для здобувачів. Наприклад, платформа Gradescore допомагає викладачам у великих групах (понад 100 здобувачів) швидше перевіряти роботи та надавати якісніший зворотний зв'язок [1].

Наступна перевага, яку можна виокремити це доступність для людей з обмеженнями. ШІ може озвучувати текст для людей зі слабким зором, перетворювати мову на текст для людей з вадами слуху та адаптувати матеріали для різних потреб.

Представлені аспекти в свою чергу зменшують навантаження на викладачів. ШІ виконує рутинні завдання – перевірку текстів, обробку даних, складання розкладів. Це звільняє час викладачів для важливіших справ, таких як розвиток критичного мислення здобувачів [2, 3].

Але наряду з перевагами існують основні виклики та проблеми пов'язані з використанням ШІ. По перше це проблеми з академічною доброчесністю. Здобувачі можуть використовувати ШІ для написання робіт замість самостійної роботи. Це створює ризик плагіату та шахрайства.

Існують також і технічні проблеми. Тобто не всі вітчизняні заклади освіти забезпечені найновітнішими сучасними інформаційними технологіями для запровадження інструментів ШІ. Це створює нерівні умови для здобувачів у різних регіонах. При тому проблемою є і недостатня кваліфікація викладачів у сфері користування ШІ. Вони потребують навчання та підтримки [3, 4].

Також мають місце проблеми з точністю та з питанням конфіденційності. Деякі ШІ-системи можуть помилятися. Наприклад, програма Grammarly часто позначає помилки, яких насправді немає, або пропускає реальні помилки. Коли ШІ аналізує дані про здобувачів, виникають питання про захист їхньої приватної інформації.

Для успішної інтеграції ШІ в освітній процес можна виокремити наступні рекомендації для закладів освіти: розробити чіткі правила щодо етичного використання ШІ та оновити нормативно-правову базу, щоб врегулювати використання ШІ.

Список бібліографічних посилань

1. Моторіна, В., Різак, Г., Небеленчук, І. (2024). Педагогічні стратегії впровадження штучного інтелекту в освітній процес закладів вищої освіти України. *Вісник науки та освіти*, 9(27), с. 937–951.
2. Родінова, Н. Л., Логай, В. А., Ковальчук, М. Б. (2024). Імплементация штучного інтелекту в оцінювання якості української освіти: вплив на академічну доброчесність. *Академічні візії*, 29, с. 1–12.
3. Доценко, С., Собченко, Т. (2024). Імплементация штучного інтелекту в наукове середовище закладів вищої освіти України. *Новий Колегіум*, 1 (113), с. 11–16.
4. Астахова, К. В. (2020). Університетський викладач: ризики та виклики епохи цифровізації. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, т. 26, с. 17–29.

References

1. Motorina, V., Rizak, H., Nebelenchuk, I. (2024). Pedagogical strategies of implementation of artificial intelligence in the educational process of higher education in Ukraine. *Visnyk nauky ta osvity*, 9(27), pp. 937–951.
2. Rodinova, N. L., Lohai, V. A., Kovalchuk, M. B. (2024). Implementation of artificial intelligence in the evaluation of the quality of Ukrainian education: impact on academic integrity. *Akademichni vizii*, 29, pp. 1–12.
3. Dotsenko, S., Sobchenko, T. (2024). Implementation of artificial intelligence in the scientific environment of higher education in Ukraine. *Novyi Kolehium*, 1(113), pp. 11–16.
4. Astakhova, K. V. (2020). University lecturer: risks and challenges of the digitalization era. *Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrainska akademiia»*, vol. 26, pp. 17–29.

Васюренко Лариса Валентинівна. Штучний інтелект у вищій освіті України: аналіз ефективності та перспектив.

У тезах розглянуто сутність штучного інтелекту та особливості його застосування в освітньому процесі. Проаналізовано основні переваги інтеграції ШІ в освіту, зокрема персоналізацію навчання, автоматизацію оцінювання, підвищення доступності для осіб з особливими освітніми потребами та зменшення навантаження на викладачів. Наведено приклади сучасних освітніх платформ, що використовують інструменти ШІ для аналізу прогаєтин у знаннях та надання

зворотного зв'язку. Водночас окреслено ключові проблеми впровадження ШІ, серед яких питання академічної доброчесності, технічні обмеження, недостатня підготовка викладачів, ризики помилок та загрози конфіденційності даних. Запропоновано рекомендації щодо етичного та регламентованого використання ШІ в закладах освіти. Також наголошено на необхідності формування цифрових компетентностей усіх учасників освітнього процесу для ефективного та відповідального використання інструментів ШІ. Підкреслено важливість поєднання технологічних інновацій із педагогічною доцільністю та людським контролем.

Ключові слова: штучний інтелект, цифровізація, здобувач, ефективність, якість.

Larysa Vasyurenko. Artificial Intelligence in Ukrainian Higher Education: Analysis of Efficiency and Prospects.

The abstracts examine the essence of artificial intelligence and the features of its application in the educational process. The main advantages of integrating AI into education are analyzed, in particular, personalization of learning, automation of assessment, increasing accessibility for people with special educational needs, and reducing the burden on teachers. Examples of modern educational platforms that use AI tools to analyze knowledge gaps and provide feedback are given. At the same time, key problems in implementing AI are outlined, including issues of academic integrity, technical limitations, insufficient training of teachers, risks of errors, and threats to data confidentiality. Recommendations are proposed for the ethical and regulated use of AI in educational institutions. The need to form digital competencies of all participants in the educational process for the effective and responsible use of AI tools is also emphasized. The importance of combining technological innovations with pedagogical expediency and human control is emphasized.

Keywords: artificial intelligence, digitalization, applicant, efficiency, quality.

К. Ю. Величко

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ

Ефективність функціонування національного освітнього простору є одним із визначальних чинників конкурентоспроможності економіки та її здатності адаптуватися до структурних соціально-економічних змін. Саме зростання кількості висококваліфікованих фахівців виступає каталізатором економічного розвитку країни, водночас формуючи уявлення про освіту як ключову стратегічну інвестицію в людський капітал і майбутнє держави. Крім того, система освіти виконує важливу соціальну функцію, забезпечуючи зменшення соціальної нерівності, розширення можливостей соціальної мобільності та інтеграцію різних груп населення у суспільне й економічне життя.

Сьогодні національний освітній простір перебуває під впливом низки системних викликів, серед яких ключове місце посідає демографічна криза. Скорочення чисельності населення, зниження рівня народжуваності, різке зростання міграційних процесів впливають на наповнення контингенту здобувачів, функціонування освітніх закладів та структуру освітніх послуг. Особливої гостроти ці процеси набули в умовах війни [1, с.184-188] та масштабної вимушеної міграції населення, насамперед молоді. Значний відтік молодого населення, який за офіційними даними складає 1,7 млн. молодих людей [2] звужує потенційну базу здобувачів, поглиблюючи дисбаланси на ринку праці. Демографічна криза зумовлює потребу в глибоких структурних трансформаціях національного освітнього простору, які охоплюють як кількісні, так і якісні параметри його функціонування. Йдеться не лише про оптимізацію мережі закладів освіти, а про зміну структури контингенту здобувачів, оновлення змісту освітніх програм, форм організації освітнього процесу та підходів до управління освітніми системами. У цьому контексті актуалізується проблематика формування нової освітньої архітектури, що охоплює інституційну,